
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 2 (90)

DOI 10.5281/zenodo.19496893

Адзиева Э. С.

Адзиева Эльвира Серажединовна, кандидат филологических наук, доцент, Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова, д. 57, ул. М. Ярагского, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367000. E-mail: Elfee777@mail.ru.

Танец как искусство. Ренессанс эстетики в творчестве В. Нижинского

Аннотация. Научная работа посвящена анализу творческого наследия В. Нижинского как явления, которое ознаменовало качественно новый этап в развитии хореографического искусства начала XX века. Автор в статье рассматривает основные эстетические принципы, которыми руководствовался великий танцовщик и хореограф в своих постановках, а также анализирует их революционное значение для мирового балетного театра. Особое внимание уделяется дискуссионному характеру новаций В. Нижинского: наряду с признанием их исторической значимости, в статье рассматриваются и критические оценки современников, ставивших под сомнение устойчивую хореографическую ценность его экспериментов. Важное внимание уделяется понятию ренессанса в рамках обновления художественного языка танца и преодоления академических канонов в поиске новых выразительных средств. Показано, что хореографические опыты В. Нижинского — балеты «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» и «Весна священная» — стали манифестом нового искусства, порвавшим с классической традицией и открывшим путь современному танцу. Эстетика В. Нижинского была эстетикой предельной искренности и обнаженности чувств, вернувшей танцу его первоначальную ритуальную и сакральную функцию.

Ключевые слова: хореография, искусство, балет, эстетика танца, модернизм, авангард, В. Нижинский.

Adzieva E. S.

Adzieva Elvira Serazhedinovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Dagestan State Pedagogical University named after R. Gamzatov, 57, st. M. Yaragsky, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia, 367000. E-mail: Elfee777@mail.ru.

Dance as an Art: A Renaissance of Aesthetics in the Works of V. Nijinsky

Abstract. This research paper analyzes the creative legacy of Vassily Nijinsky as a phenomenon that marked a qualitatively new stage in the development of choreographic art in the early 20th century. The author examines the fundamental aesthetic principles that guided the great dancer and choreographer's productions and analyzes their revolutionary significance for world ballet. Particular attention is paid to the controversial nature of Vassily Nijinsky's innovations: while recognizing their historical significance, the article also examines the critical assessments of his contemporaries, who questioned the enduring choreographic value of his experiments. Particular attention is paid to the concept of renaissance within the context of the renewal of the artistic language of dance and the transcendence of academic canons in the search for new expressive means. It is demonstrated that Vassily Nijinsky's choreographic experiments—the ballets "Afternoon of a Faun," "Jeux," and "The Rite of Spring"—became a manifesto for a new art form, breaking with classical tradition and paving the way for contemporary dance. The aesthetics of V. Nijinsky was an aesthetics of extreme sincerity and nakedness of feelings, which returned dance to its original ritual and sacred function.

Key words: choreography, art, ballet, dance aesthetics, modernism, avant-garde, V. Nijinsky.

Научная проблема, рассматриваемая в настоящей статье, заключается в противоречии между признанием В. Нижинского ключевой фигурой хореографического авангарда и отсутствием в исследовательской литературе сбалансированного анализа его творчества, учитывающего не только художественные открытия, но и критические аргументы современников, а также ограниченную сценическую жизнь его постановок. Новизна работы состоит в том, что эстетика В. Нижинского анализируется не в апологетическом ключе, а через сопоставление новаторских достижений и сдержанных оценок, что позволяет представить более объективную картину его вклада в развитие хореографического искусства.

Сегодня В. Нижинский по праву считается одной из самых загадочных и противоречивых фигур в истории мирового балетного искусства. Его творческая биография существенно повлияла на развитие хореографии XX века, продолжая вдохновлять исследователей, хореографов и танцовщиков. Несомненно, феномен В. Нижинского невозможно рассматривать в отрыве от того культурного контекста, в котором формировалась его личность и развивался его талант: «При всех резких контрастах в судьбе, переменных и перепадах состояний, свойственных жизни В. Нижинского, он показал себя

человеком очень тонкой душевной организации и мастером, умеющим найти пластическое выражение в танце разнообразных оттенков своих переживаний» [15, с. 171].

Отметим, что начало прошлого столетия было временем радикальных перемен во всех сферах художественной жизни. В то время традиционные эстетические нормы подвергались переосмыслению, и искусство искало все новые формы для выражения [1].

Изучая ренессанс эстетики в творчестве В. Нижинского, имеем в виду не только возрождение традиций, но и качественное обновление самого понимания танца как искусства. Между тем, термин «ренессанс» используется в его широком культурологическом значении и подразумевает период интенсивного творческого поиска, переосмысления художественных ценностей и формирования новой эстетической парадигмы. По мнению Т.В. Портновой: «В эпоху Возрождения объективным образом мира был тот, который мы видели глазами человека, поэтому проблема пространства была одной из важнейших проблем, с которыми сталкивались художники» [14, с. 67].

Использование термина «ренессанс» применительно к творчеству В. Нижинского не является метафорой или данью публицистическому стилю — оно имеет под собой конкретное научное обоснова-

ние. Ренессанс в искусстве всегда предполагает не механическое возвращение к прошлому, а его творческое переосмысление, в результате которого рождается новое качество. Именно такой процесс мы наблюдаем в хореографических экспериментах В. Нижинского. С одной стороны, он сознательно обращался к архаическим пластам культуры — к ритуальным пляскам древности, к пластике античных барельефов, к тому состоянию танца, когда он ещё не был разделён на «сценическое искусство» и «сакральное действо». В этом смысле его творчество действительно было возрождением — возвращением танцу его первоначальной функции, утраченной за столетия существования классического балета как придворно-аристократического развлечения. С другой стороны, это возрождение осуществлялось средствами радикально нового художественного языка, созвучного исканиям модернизма начала XX века. Следовательно, ренессанс эстетики у В. Нижинского — это не реставрация прошлого, а синтез: возвращение к истокам танцевальной культуры через её коренное обновление. Именно данное сочетание «возрождения» и «обновления» позволяет говорить о ренессансной природе его творчества, а не просто о хореографическом новаторстве.

Хореограф и танцовщик В. Нижинский стал тем художником, который сумел разрушить устоявшиеся представления о балете как исключительно декоративном, развлекательном искусстве и поднял его на новый уровень философского высказывания, способного выражать глубинные смыслы [2]. Его творческий путь начинался в стенах Императорского театрального училища в Санкт-Петербурге, где он получил блестящее классическое образование, но уже в ранних работах молодого танцовщика проявлялось стремление выйти за рамки академической традиции. Подчеркнем, что исполнительская манера Нижинского поражала современников необычайной выразительностью и способностью переда-

вать тончайшие нюансы эмоциональных состояний через пластику тела. В свою очередь, критики отмечали, что он танцевал не только ногами и руками — он танцевал всем своим существом и превращал каждое свое движение в осмысленный жест, наполненный глубоким содержанием [3, с. 45].

Встреча В. Нижинского с С. Дягилевым и его участие в легендарных «Русских сезонах» в Париже стали поворотным моментом в судьбе артиста. В атмосфере творческой свободы и художественных экспериментов танцовщик смог в полной мере реализовать свой новаторский потенциал. Подчеркнем, что С. Дягилев, обладавший уникальным чутьем на талантливых людей и передовые художественные идеи, создал вокруг него среду, способствующую максимальному раскрытию его дарования [4]. Русские сезоны объединили выдающихся представителей различных видов искусства — от композиторов и художников до хореографов, — сформировав уникальную лабораторию творческих поисков.

Кроме того, первые хореографические опыты В. Нижинского вызвали бурную реакцию публики и критики, а его постановка балета «Послеполуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюсси в 1912 году стала настоящим скандалом. В то время критики обвиняли хореографа в безнравственности, разрушении основ классического танца и непристойности [5, с. 128]. В действительности танцовщик предложил радикально новый хореографический язык, основанный на угловатых, резких движениях, напоминающих древнегреческие барельефы (танцовщики двигались строго в профиль к зрителю, а их жесты были намеренно архаичными, лишёнными привычной балетной округлости и плавности). Такая стилизация под античное искусство была не только формальным приемом, но и выражала стремление вернуться к истокам, к ритуальной и сакральной природе танца [6].

Вместе с тем следует отметить, что далеко не все современники разделяли

восторженное отношение к хореографическим экспериментам В. Нижинского. Ряд критиков и деятелей балета высказывали сомнения в том, что «Послеполуденный отдых фавна» и «Весна священная» обладают устойчивой хореографической ценностью, а не являются лишь эффектным эпатажем, рассчитанным на скандальную реакцию публики. В частности, отмечалось, что новаторство В. Нижинского в значительной степени держалось на отказе от сложившейся техники, но не предлагало столь же разработанной альтернативной системы движений. Кроме того, ни одна из его постановок не сохранилась в оригинальном виде для последующих поколений исполнителей — балеты были утрачены вскоре после премьер и восстанавливались позднее по воспоминаниям участников и эскизам, что неизбежно ставит вопрос о степени аутентичности современных реконструкций. Данные обстоятельства не отменяют исторической роли В. Нижинского как реформатора, но требуют более сдержанной оценки его непосредственного вклада в формирование хореографического языка XX века.

Рассмотрим следующую работу В. Нижинского — одноактный балет «Игры» на музыку К. Дебюсси — продолжила линию хореографических экспериментов, в ней танцовщик обратился к современной тематике и изобразил игру в теннис как метафору любовных отношений. Движения танцовщиков имитировали спортивные жесты, в которых присутствовал эротический подтекст. В. Нижинский использовал необычные ракурсы и асимметричные построения, создавая динамичную, постоянно меняющуюся композицию. В том числе, балет не имел традиционного сюжета в привычном понимании и представлял собой серию пластических этюдов, объединенных общим настроением и соответствующим музыкальным материалом [7, с. 89].

Стоит отметить, что вершиной новаторства В. Нижинского стала постановка балета «Весна священная» на музыку И.

Стравинского в 1913 году. Премьера спектакля в Театре Елисейских Полей в Париже вошла в историю как один из самых громких скандалов в истории искусства (зрители предприняли попытку сорвать представление) [8]. Такая реакция публики только подтверждала революционный характер произведения.

Так В. Нижинский создал хореографию, которая полностью порывала с классической традицией: движения танцоров были резкими, угловатыми и нарочито примитивными. Во время танца танцоры топали ногами, сгибались в неестественных позах и двигались тяжело, т.е. эстетика балета была построена на отрицании привычных представлений о красоте танца [9, с. 156].

В балете изображалось жертвоприношение девушки, избранной для того, чтобы своей смертью умиловить богов и обеспечить плодородие земли. Хореография воплощала идею неразрывной связи человека с природой, которая подчинена космическим ритмам [10], в том числе, движения танцовщиков были синхронизированы с ритмической структурой музыки И. Стравинского, создавая ощущение неумолимой и роковой силы.

Судьба «Весны священной» показательна для понимания противоречивости наследия В. Нижинского. После скандальной премьеры балет был показан всего несколько раз и вскоре исчез из репертуара. Оригинальная хореография не была зафиксирована, и когда в последующие десятилетия предпринимались попытки возобновить спектакль, хореографы (включая Л. Мясина и М. Бежара) создавали собственные версии на музыку И. Стравинского, лишь в той или иной степени ориентируясь на воспоминания о постановке В. Нижинского. Данный факт свидетельствует о том, что хореографический текст В. Нижинского, в отличие от музыкальной партитуры И. Стравинского, не обладал качеством воспроизводимости — и это обстоятельство является предметом научной дискуссии при оцен-

ке его вклада в развитие танцевального искусства.

Рассматривая эстетические принципы, которыми руководствовался В. Нижинский в своих постановках, отметим, что они были тесно связаны с общими тенденциями развития искусства начала XX века. Так модернизм во всех его проявлениях стремился преодолеть академизм, найти новые средства художественной выразительности, обратиться к первоисточкам творчества [11]. В живописи это выражалось в появлении кубизма, фовизма и экспрессионизма; кроме того, в музыке композиторы отказывались от традиционной тональности, экспериментировали с ритмом и тембром, в то время как литература осваивала технику «потока сознания» и разрушала привычную нарративную структуру.

В. Нижинский в своих балетах шел параллельным путем: он разрушал каноны классического танца и создавал принципиально новый хореографический язык [12, с. 201]. Каждая его постановка представляла собой глубоко продуманную художественную концепцию, в которой музыка, хореография, декорации и костюмы сливались в единое целое [13].

Отметим, что музыка в классическом балете, как правило, играла подчиненную роль и служила лишь ритмической основой для движений; танцовщик стремился к равноправному диалогу хореографии и музыки, где каждая из составляющих сохраняла свою самостоятельность, не только обогащая, но и дополняя другую [14, с. 67]. Рассматривая традиционный академический балет, в котором мужчина был в первую очередь партнером балерины, его задача сводилась к поддержкам и демонстрации виртуозной техники. В. Нижинский продемонстрировал, что мужской танец может быть таким же выразительным и содержательным, как и женский.

Необходимо подчеркнуть, что влияние В. Нижинского на развитие хореографического искусства XX века трудно переоценить, а его идеи были подхвачены и развиты такими выдающимися хо-

реографами, как М. Бежар, Д. Ноймайер, И. Килиан. Многие другие мастера современного танца признавали, что его творчество стало для них источником вдохновения [17, с. 234]. Однако, признавая масштаб влияния В. Нижинского, необходимо уточнить, что последующие хореографы вдохновлялись скорее его образом как художника-новатора и общей направленностью его поисков, нежели конкретными хореографическими решениями, которые, как уже отмечалось, не были зафиксированы и сохранились лишь фрагментарно.

Рассматривая ренессанс эстетики в творчестве В. Нижинского, необходимо понимать, что речь идет как о формальных новациях, так и о глубоком переосмыслении природы танца как искусства. Он вернул танцу его первоначальную функцию [19]. Кроме того, эстетика В. Нижинского была эстетикой предельной искренности и обнаженности чувств, танцовщик не боялся демонстрировать на сцене то, что традиционно считалось неподобающим для балетного театра, — например, грубость, примитивность и животную страсть. При этом искусство танцовщика не опускалось до натурализма или вульгарности [20, с. 178], однако феномен В. Нижинского остается актуальным и в настоящее время.

Таким образом, проведенное исследование творческого наследия танцовщика В. Нижинского позволяет сделать ряд значимых выводов о его роли в развитии танцевальной культуры.

Во-первых, важно подчеркнуть революционный характер творчества танцовщика, которому удалось изменить представление о возможностях хореографии, также новаторство В. Нижинского проявилось как в технической стороне танца, так и в философском осмыслении природы танцевального искусства. Вместе с тем проведенный анализ показывает, что оценка его вклада не может быть исключительно апологетической: сомнения современников в устойчивой хореографической ценности его постановок, утрата оригинальных текстов балетов и отсут-

ствие разработанной альтернативной системы движений требуют более сдержанного подхода к определению его места в истории хореографии.

Отметим, что одним из основных достижений В. Нижинского стало создание принципиально нового хореографического языка, основанного на отказе от традиционных канонов классического балета. Танцовщик в первые предпринял попытку использовать в своих постановках угловатые, резкие движения, намеренно архаичные жесты и нестандартные ракурсы. Это вызвало противоречивое отношение современников, но также определило дальнейшее развитие танцевального мастерства.

Принципиальную важность имеет то, что танцовщику удалось преодолеть традиционное разделение между мужским и женским танцем. В. Нижинский доказал, что мужская партия может быть такой же выразительной и содержательной, как и женская. Кроме того, исполнительская

манера танцовщика отличалась исключительной глубиной эмоционального выражения и способностью передавать все оттенки человеческих переживаний через танец.

Значимым вкладом в развитие хореографического искусства стало стремление танцовщика к синтезу всех компонентов спектакля. В постановках В. Нижинского музыка, хореография, сценография и костюмы составляли гармоничное единство. Подводя итог, можно заключить, что историческая роль В. Нижинского определяется не столько конкретными хореографическими текстами (которые в большинстве своем утрачены), сколько осуществленным им переворотом в художественном мышлении: он расширил представление о том, что может быть выражено языком танца, и в этом смысле его влияние на последующее развитие хореографического искусства действительно трудно переоценить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахрушин Ю. А. История русского балета. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 275 с.
2. Бенуа А. Н. Мои воспоминания: в 5 томах. Москва: Наука, 1980. Т. 2, кн. 4, 5. 743 с.
3. Блок Л. Д. Классический танец: история и современность. Москва: Искусство, 1987. 556 с.
4. Ванслов В. В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. Ленинград: Музыка, 1980. 192 с.
5. Волынский А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008. 352 с.
6. Гаевский В. М. Дом Петипа. Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2000. 432 с.
7. Деген А. Б., Ступников И. Балет. 120 либретто: словарь. Санкт-Петербург: Композитор, 2008. 559 с.
8. Добровольская Г. Танец. Пантомима. Балет. Ленинград: Искусство, 1975. 123 с.
9. Карсавина Т. П. Театральная улица. Ленинград: Искусство, 1971. 247 с.
10. Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века: в 2 ч. Ч. 2. Танцовщики. Ленинград: Искусство, 1972. 456 с.
11. Красовская В. М. Нижинский. Ленинград: Искусство, 1974. 208 с.
12. Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. Москва: Вагриус, 2005. 592 с.
13. Нижинский В. Ф. Чувство: тетради. Москва: Вагриус, 2000. 251 с.
14. Портнова Т. В. Интеграция науки и искусства в изучении художественной культуры Ренессанса // Перспективы науки и образования. 2019. № 5 (41). С. 63–74. DOI 10.32744/pse.2019.5.5.
15. Портнова Т. В. Художественное наследие В. Нижинского // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2016. №4. С. 169–175.
16. Плещеев А. А. Наш балет (1673–1899): балет в России до начала XIX столетия и балет в Санкт-Петербурге до 1899 года. 576 с.
17. Слонимский Ю. И. В честь танца: сборник. Москва: Искусство, 1968. 371 с.

18. Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. Москва: Композитор, 2005. 464 с.
19. Суриц Е. Я. Балет и танец в Америке: очерки истории. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 392 с.
20. Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма. Москва: Искусство, 1981. 510 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bahrushin YU. A. Istoriya russkogo baleta. Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2017. 275 s.
2. Benua A. N. Moi vospominaniya: v 5 tomah. Moskva: Nauka, 1980. T. 2, kn. 4, 5. 743 s.
3. Blok L. D. Klassicheskij tanec: istoriya i sovremennost'. Moskva: Iskusstvo, 1987. 556 s.
4. Vanslov V. V. Stat'i o baletе. Muzykal'no-esteticheskie problemy baleta. Leningrad: Muzyka, 1980. 192 s.
5. Volynskij A. L. Kniga likovaniy. Azbuka klassicheskogo tanca. Sankt-Peterburg: Planeta muzyki, 2008. 352 s.
6. Gaevskij V. M. Dom Petipa. Moskva: Artist. Rezhisser. Teatr, 2000. 432 s.
7. Degen A. B., Stupnikov I. Balet. 120 libretto: slovar'. Sankt-Peterburg: Kompozitor, 2008. 559 s.
8. Dobrovolskaya G. Tanec. Pantomima. Balet. Leningrad: Iskusstvo, 1975. 123 s.
9. Karsavina T. P. Teatral'naya ulica. Leningrad: Iskusstvo, 1971. 247 s.
10. Krasovskaya V. M. Russkij baletnyj teatr nachala XX veka: v 2 ch. CH. 2. Tancovshchiki. Leningrad: Iskusstvo, 1972. 456 s.
11. Krasovskaya V. M. Nizhinskij. Leningrad: Iskusstvo, 1974. 208 s.
12. Lifar' S. Dyagilev i s Dyagilevym. Moskva: Vagrius, 2005. 592 s.
13. Nizhinskij V. F. CHuvstvo: tetradi. Moskva: Vagrius, 2000. 251 s.
14. Portnova T. V. Integraciya nauki i iskusstva v izuchenii hudozhestvennoj kul'tury Renessansa // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2019. № 5 (41). S. 63–74. DOI 10.32744/pse.2019.5.5.
15. Portnova T. V. Hudozhestvennoe nasledie V. Nizhinskogo // Dom Burganova. Prostranstvo kul'tury. 2016. №4. S. 169–175.
16. Pleshcheev A. A. Nash balet (1673–1899): balet v Rossii do nachala XIX stoletiya i balet v Sankt-Peterburge do 1899 goda. 576 s.
17. Slonimskij YU. I. V chest' tanca: sbornik. Moskva: Iskusstvo, 1968. 371 s.
18. Stravinskij I. F. Hronika moej zhizni. Moskva: Kompozitor, 2005. 464 s.
19. Suric E. YA. Balet i tanec v Amerike: ocherki istorii. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2004. 392 s.
20. Fokin M. Protiv techeniya. Vospominaniya baletmejstera. Scenarii i zamysly baletov. Stat'i, interv'yu i pis'ma. Moskva: Iskusstvo, 1981. 510 s.

Поступила в редакцию: 23.03.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.